

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildirimler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظِم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقو (Carthage University) وجامعة قرطاج.

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحثري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الوجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشيرى

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البابي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبة حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مرشدة
- 628..... الاستلزام الحوارية في قصيدة بشارة الخوري عش أنت إني مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

“Sarrafa” Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler

Dr. Nihan Budak

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Özet

Asıl işlevi iletişim olan dil, bir toplumun kültürel değerlerini, mesleki geleneklerini ve değer anlayışını yansıtan bir olgudur. Türkçede yer alan kimi meslek adları bir iş tanımından ziyade farklı ve derin kavram alanlarına sahiptir. Bu çalışma, “sarraf” sözcüğü çerçevesinde şekillenen kavram alanını tespit etmeyi ve bu alana ait olan sözcüklerden başka dillere geçmiş olanları belirlemeyi amaçlamaktadır. İlk bakışta mesleği, değerli kâğıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek, altın bozmak, tahvil alışverişi yapmak olan kişiler için kullanılan “sarraf” sözcüğü dilin derin yapısı içinde değer biçme, ölçü, kıymet, ayar gibi alt anlamları da içinde barındıran bir sözcüktür. Sarraflık mesleğinin tarihinin çok eskilere dayanması kavram alanının genişlemesini ve somut kavramların yanına soyut kavramların da eklenmesini sağlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın ilk aşamasında “sarraf” kavramıyla doğrudan ilişkili olan sözcükler tespit edilmiş, ikinci aşamasında ise “Türkçe Verintiler Sözlüğü” esas alınarak Türkçeden başka dillere geçenler gösterilmiştir. Sonuç olarak sarraf kavram alanında yer alan ve başka dillere geçmiş sözcükler, mesleki bir alanın kavramsal etkisinin Türkçeden yabancı dillere nasıl yansıdığını ve Türkçenin sarraflıkla ilgili etkisinin nasıl olduğunu gösteren bir harita sunmayı hedeflemiştir.

Anahtar Sözcükler: sarraf, yabancı diller, kavram alanı, verinti.

Words Borrowed from Turkish within the Conceptual Field of “Sarraf”

Dr. Nihan Budak

Gümüşhane University, Gümüşhane, Türkiye

Abstract

The primary function of language is communication; however, it also reflects a society’s cultural values, professional traditions, and perceptions of worth. In Turkish, certain occupational names go beyond mere job descriptions, encompassing broader and deeper conceptual fields. This study aims to identify the conceptual field shaped around the word “*sarraf*” and to determine which words within this field have been borrowed into other languages. At first glance, the term *sarraf* refers to individuals who exchange valuable paper and metal money, break gold coins, or engage in bond trading. Yet, within the deeper structure of the language, it also embodies sub-meanings such as *valuation*, *measure*, *worth*, and *purity*. The long historical background of the *sarraflık* (money-changing) profession has contributed to the expansion of its conceptual field, encompassing not only concrete but also abstract notions. Accordingly, the first phase of this study identifies words directly related to the *sarraf* concept, while the second phase based on the “*Türkçe Verintiler Sözlüğü*” determines which of these have been borrowed into other languages. As a result, the study aims to present a conceptual map illustrating how the professional domain of money-changing influenced foreign languages and how Turkish contributed to this field through lexical borrowings.

Keywords: sarraf, foreign languages, conceptual field, loanword.

Giriş

İletişimin en temel unsuru olan dil, asıl işlevi dışında farklı roller de üstlenmiştir. Bir dilin içindeki sözcüklerin birbiriyle olan ilişkileri, sözcüğün zaman içinde geçirdiği değişimler toplumun değerlerini, yaşayışını, anlayışını ifade eder. Toplum içindeki siyasi, ekonomik, kültürel değişimler de dil sayesinde takip edilebilmektedir. Çünkü bir kavramın dildeki serüveni onun toplumsal rolüyle bağlantılıdır. Bu açıdan bakıldığında Arapça harcama, tüketme, kullanma anlamına gelen “sarf” (Türk Dil Kurumu [TDK], 2011, s. 2034) sözcüğünden türeyen ve mesleği değerli kâğıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek, altın bozmak, tahvil alışverişi yapmak olan kimse anlamındaki “sarraf” (TDK, 2011, s. 2040) sözcüğü de Türkçede hem ekonomik hem de kültürel hayatın merkezinde yer alan özel bir konuma sahiptir. Köken olarak bakıldığında ise bu sözcük Akatça *şarrapu* “kuyumcu” sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük ise Akatça *şarāpu* “metali ateşle arıtma, rafine etme, (altın veya gümüşün) saflığını sınaama” sözcüğünden gelmektedir (Nişanyan, 2009, s. 539). Çok eski medeniyetlerde bile böyle bir meslek erbabının var olması ve bugüne kadar gelmesi mesleki, kültürel, dilsel anlamda gelişmek için bir zemine sahip olduğunu göstermektedir.

Türkçe metinlerde ise sarraf sözcüğü Kıpçak Türkçesi metinlerinden Codeks Cumanikus'ta "saraf" biçiminde (Toparlı, Vural, & Karaatlı, 2014, s. 227); Çağatay Türkçesi metinlerinden Lütfî Divanı ve Şiban Han Divanında kuyumcu anlamıyla "şarrāf" biçiminde (Ünlü, 2013, s. 952) geçmektedir. Osmanlı Türkçesinde ise "sarraf" sarf eden; sarraf (Devellioğlu, 1988, s. 1105); sarf ise harcama, masraf etme gider; para bozma; çevirme, döndürme (Devellioğlu, s. 1988, s. 1104.) anlamlarındadır. Buradan hareketle sarrafın yüzyıllardır altın, gümüş gibi kıymetli madenlerin ayarını anlayan, bunları alıp-satan, ekonomik anlamda belirleyici rolü olan bir meslek dalı olduğu söylenilebilir.

Dilsel anlamda ise sarraf kavramı yalnızca ekonomik anlamda sınırlı kalmamış "Altının kıymetini sarraf bilir."; "Altının kadrini sarraf bilir." (TDK, 2025) atasözlerinde kullanılarak bir şeyin, birinin değerini yalnızca onun kıymetini bilenlerin anlayabileceğini anlatmak amacıyla mecazî kullanımlar yoluyla da genişlemiştir. Burada değer bilme, kıymet biçme gibi anlam katmanlarının genişlemesi mesleğin kültürel olarak derinleştiğini göstermektedir. Bu yönüyle sarraf, değer belirleyen, ince işçilik göstergesi olarak farklı kavram alanlarına da sahip olmuştur.

Kavram alanı incelemeleri, bir sözcüğün hangi alanlarla ilişkilendiğini ortaya koyarak dilin derin yapısında dil-kültür bağlantısını görünür kılmaktadır. "Sarraf" kavramının alanına ise para, maden, kıymetli taşlar, tartı gibi sözcükler girmektedir. Bu nedenle bu çalışma mesleki terimler, sarrafların kullandığı eşyalar, paralar ve paralar ile ilgili sözcükler, madenler, terazi (değer ve ayar belirleme), ölçü birimleri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, ticari ve ekonomik terimler, ziynet ve süs eşyaları, hediyeler şeklinde 10 başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar altında Türkçeden diğer dillere geçen sözcükler gösterilmiştir. Böylece yalnızca bir mesleğin kavram alanı tespit edilmekle kalmamış, Türkçenin diğer dillerle kurduğu ilişki de gösterilmeye çalışılmıştır.

Sarraf Kavram Alanı Sözcükleri

Mesleki terimler

ayar: altın, gümüş gibi madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi; değer derecesi (Türkçe Verintiler Sözlüğü [TVS], 2008, s. 55).

Erm. ayar "ölçü, ayar; ölçek; denk" (Aç. 69).

Rom. aiar "düzenleme, ayar" (Wendt. 9).

Bul. ayár "ölçek, karat, altın, gümüş ve değerli taşların değer ölçüsü" (Gab. 73).

Mak. ayar "ayar" (Nas. 78).

Yun. aǵiyarí, ayári "madenin saflık ayarı" (Alp. 3).

baş I: para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye (TVS: 84).

Erm. başlık "başlık parası" (Aç. 285).

bozmak: büyük parayı ufak birimlere ayırmak; altını paraya çevirmek bozdurmak (TVS: 128).

Bul. bozmasí "sahte, taklit" (Mik. 31).

faseta: elmasın yontulmuş yüzlerinden her biri (TVS: 295).

Erm. faseta "elmasın traşlı yüzü" (Aç. 373).

kal: bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi (TVS: 419).

Far.. kal “döküm potası, demir arıtma ve dökme yeri, kalıp” (TMEN 1402).

Srp. käl, kal “maden filizlerini eritme işlemi”; *kálhana* “madeni eritip top, kazan vb. döküm yapılan yer, dökümhane” (Škal. 385, 388).

kaplamak: bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek (TVS: 438).

Erm. kaplamişinel, kap'layel “kaplamak, süs veya yama takmak, döşemek” (Aç. 176).

kuyumcu: değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci (TVS: 556).

Ar. k̄ūyūmcī “kuyumcu” (ŞY 313).

Erm. kuyumci “kuyumcu” (Aç. 190).

Bul. kuyumciya “kuyumcu”; *kuyumcilik* “kuyumculuk” (Mik. 100; Mey. 210; Gran. 186; Alf. 160).

Srp. kujúndžija, kulúndžija “kuyumcu”; *kujundžiluk, kulundžiluk* “kuyumculuk; Sarayevó şehrinde kuyumcu çarşısı” (Mik. 100; Škal. 422).

Arn. kujunxhi, kujxhi, kulunxhi, kulonxhi, “kuyumcu” (Mey. 210; Ber. 57; Bor. 82).

Mak. kuvenciya, kovenciya, kuyunciya “kuyumcu” (Nas. 21, 73, 164).

Yun. kuimcís, kuğiumcís “kuyumcu”; *kuğiumcídiko* “altın eşya tezgâhı, altıncı” (Kuk. 50; Geor. 51, 60, 63; Gia. 73).

külçe: eritilerek kalıba dökülmüş maden veya alaşım; külçe durumunda olan (TVS: 559).

Erm. külüçe, kyliçe “külçe” (Aç. 364).

Srp. ćúlče “eritilmiş maden” (Škal. 198).

mihlayıcı: altın, gümüş vb. taşları metal yuvalara işleyen ve sıkıştıran usta (TVS: 607).

Erm. míhlayıcı “kuyumcu, yüzüğe taş takan” (A. 235).

sarraf: mesleği kağıt ve metal paraları bir biriyle değiştirmek, tahvil alışverişi yapmak olan kimse (TVS: 733).

Erm. sarraf “kuyumcu”; *sarraflik* “kuyumculuk” (Aç. 309).

Rom. zaraf “sarraf, bankacı, dövizci; döviz bürosu”; *zarafliç* “sarrafılık”; *zărăfie* “sarraf dükkanı; sarrafılık” (Mik. 50; Şay. II, 386; Lok. 1860; Kak. 352).

Bul. saráf-in, zaráf-in “kuyumcu, sarraf”; *sarraflik* “sarrafılık” (Mik. 50; Lok. 1860; Kak. 352; Gran. I, 195; Gab. 715; Alf. 226).

Srp. sárāf “para değiştiren, altın ve para alım satımıyla uğraşan”; *saráflik* “sarrafılık mesleği” (Lok. 1860; Kak. 352; Škal. 550).

Arn. sarraf, sarraf “sarraf, kuyumcu; para bozan kişi”; *sarraflek* “sarrafılık” (Mik. 50; Mey. 379; Kak. 352; Ber. 67; Bor. 116).

Mak. saraf “sarraf” (Nas. 35, 73, 76).

Yun. saráfis “sarraf”; *sarraflíki* “sarraflık”; *saraflatízo* “kuyumculuk etmek, sarraflık yapmak” (Mik. 50; Mey. 379; Alp. 17; Kuk. 87; Kak. 352; Gia. 142).

Sarrafların kullandığı eşyalar

çakma: vurulup çakılarak yapılmış kuyumcu işi; bu işte kullanılan kuyumcu kalıbı (TVS: 167).

Ar. çakmāye “kakma veya oyma işi” (Kun. 84).

foya: parlıtısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal yaprak (TVS: 307).

Arn. fója “yıldızlı kağıt” (Bor. 51).

kepçe: erimiş madeni kalıba dökmek için kullanılan büyük kaşık (TVS: 483).

Bul. kepçé, köpçé “kepçe, tel veya bakır kepçe; çift ölçü kabı, göz” (Gab. 358).

kese: cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba; bir kimsenin kendisine ait parası veya serveti; herhangi bir kese miktarında olan; beş yüz kuruşluk para birimi (TVS: 488).

Ar. kāsa, ħīša, kīsa “kese, para kesesi” (Muh. 180).

Rus. kisé, kisé “kese” (Fas. II, 239).

Erm. kese “kese” “kese, beş yüz kuruşluk para birimi” (Aç. 358).

Mac. tüsszö, kesze “para kesesi, torba”; *keszecsí* “para işlerine bakan”; *keszedár* “kesedar, muhasebeci”; *kasechy aga* “keseci aga, baş muhasebeci” (Kak. 235; MTEsz. III, 1016).

Rom. chisea, chesea “para kesesi”; *chesedâr, chiesadâr* “kesedar, para işine bakan, muhasebeci” (Mik. 7; Şay II, 117; Lok. 1105; Mey. 224; Kak. 235; Rol. 140).

Bul. kesíya, kisiya, kiséya “cüzdan, para kesesi; kazanç, gelir”; *keseciya, kisiya* “muhasebeci”; *kesecívce* “keseyle ortak kimse”; *kisedár, kesedár, kesébaşıya* “para kesesini taşıyan, muhasebeci” (Mik. 7; Mey. 224; Lok. 1185; Kak. 235; Gran. 49, 126; Gab. 359, 364; Alf. 141, 142, 146).

Srp. kěsa, čěsa “kese”; *kěsedžija, čěsedžija* “keseci” (Mik. 7; Lok. 1185).

Arn. qesé, qése, kesé “kese, torba”; *qesezé, qeské* “küçük kese”; *qeseté* “metalden yapılmış para kasası” (Mik. 7; Mey. 224; Kak. 235; Bor. 109).

Mak. kyese “kese”; *kyeseciya, keseciya* “keseci” (Nas. 36, 70, 101, 102, 202, 221).

Yun. kesés, kesía “kese, torba”; *keselénos* “keseli” (Alp. 14; Kuk. 46, 47; Kak. 235).

pota: içinde maden eritilen kap (TVS: 697).

Ar. bōt, būta “pota” (Muh. 170; ŞY 132).

Erm. pota “içinde maden eritilen kap” (Aç. 354).

Bul. pota “maden eritme kabı” (Alf. 216).

Arn. poté “döküm kalıbı” (Mey. 349; Bor. 106).

Paralar ve para ile ilgili sözcükler

abaz: gümüş para; Şah Abbas'ın bastırıldığı para; bakır para (TVS: 2).

Rus. abaz, abas, abíz "para, bakır para, akçe; Şah Abbas akçesi" (Fas. I, 55; Şip. 22; SİS 1; Dev. 63).

akçe: küçük gümüş para; her tür madeni para (TVS: 15).

Far. akça, ahça "akçe, para birimi; altın veya gümüş para" (TMEN. 506; Erş. 22).

Ur. akça, ağça "nakit para" (TUL; Tek.).

Ar. ākça, aklik "akçe, gümüş para" ; *bağça* "bir akçe" (ŞY 78).

Rus. akça "para" (TMEN: 506).

Erm. akça "akçe" (Aç. 64-5).

Mac. akcsa, aghcza "akçe"; *oszipora* "gümüş para, çeyrek para, akça" (MTESz, II, 1101; Kak. 32; Bak. 204).

Rom. acceá "bakır para, kuruş; bir çeşit gümüş para" (Şay. III, 1; Kak. 32; Bak. 204).

Bul. akçé "Türk gümüş parası, paranın üçte biri değerindeki gümüş sikke" (Gab. 38; Alf. 5).

Çek. akče "metal para, sikke" (Bläs. 109).

Srp. ákča, ákče, ášča "akçe"; *bin ášče, binjášče* "bin akçe, bin para"; *bir ašče* "bir akçe, bir para"; *mélemašče* "hekim parası, ilaç parası"; *ákče-tahta* "eskiden üzerinde para sayılan tahta" (Mik. 8; Kak. 32; Škal. 78, 143, 456).

Mak. akça, akçe "akçe" (Nas. 75, 206).

altı: II. Mahmud devri parası (TVS: 28).

Bul. altılık, altılık "altı kuruş değerindeki gümüş para" (Gran. 163).

beş: dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam (TVS: 103).

Ar. beşlik "beş para, beş kuruş" (ŞY 115, 137).

Rus. beşléyka "beşi bir yerde, beşli altından oluşan gerdanlık; kızların saçlarına örülü kurdele üzerinde akçe veya düğme süs" (Fas. I, 163).

Bul. beşlik "beş kuruşluk gümüş Türk parası"; *beşbir* "beş liralık altın sikke, beşi bir yerde" (Gran. 12, 166, 167, 214).

Srp. béšluk "beş kuruş değerinde eski bir para" (Škal. 139).

darphane: para basılan yer (TVS: 226).

Ar. zarbhāna "darphane" (ŞY 248).

Erm. zarbhana "darphane" (Aç. 85).

Rom. tarpana, tarapaná "darphane, para basım yeri" (Mik. 45, 85; Lok. 489).

Bul. tarapaná, taraphaná "para basım yeri" (Gab. 172).

Srp. tarafhána, taráfána, taraphána, tarapána “darphane, para basım yeri” (Škal. 600).

Arn. tarapane, tarafane “darphane, para basım yeri” (Mik. 85; Mey. 424; Bor. 128).

Mak. tarapana, tarapkana “darphane” (Nas. 63, 189, 207).

Yun. tarabhanás “para basım yeri” (Kuk. 95; Geor. 149).

dinar: yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski para (TVS: 246).

Mac. dénar “dinar” (MTESz. I, Š614).

Rom. dinar “mangır, metelik para” (Mik. 48).

Bul. dinar “eski bir altın para, bazı Müslüman ülkelerde para birimi (Gab. 205).

Srp. dinar “küçük bir para biri; eski Yugoslavya’nın para birimi” (Mik. 48; Škal. 219).

Arn. dinar “para, altın para; metal süs” (Mik. 48; Mey. 48; Bor. 43).

Yun. dináron “para” (Mik. 48).

kalp: düzme, sahte para (TVS: 426).

Erm. kalb “bozuk, sahte”; *kalbazan* “sahtekar” (Aç. 159).

Rom. calp “geçersiz, sahte; sahte para”; *calpupanie, calpuzanlîc* “sahtecilik, hilekârlık, kalpazanlık” (Mik. 87; Lok. 1027; Wendth. 11; Rol. 129).

Bul. kalpava “sahte kalp para” (Alf. 120).

Srp. kâlp, kâlb “sahte, kalp” (Mik. 87; Škal. 388).

Yun. kâlpis, kâlpikos “geçerli olmayan, sahte; sahte para” (Kuk. 40; Geor. 20, 252; Ahl. 72; Gia. 57, 60).

kayma: kağıt para, kaime (TVS: 468).

Erm. kayme, gayma “kağıt para” (Aç. 162).

Bul. kaymé “kağıt para” (Gab. 317; Alf. 117).

Srp. kaima, kajima “kağıt para” (Škal. 382).

Yun. kaymés “kağıt para, banknot” (Kuk. 39).

kepeki: bir para birimi, madeni para, kuruş (TVS: 483).

Far. képeki “bir para birimi, kuruş” (TMEN 1616).

Rus. kopéyka, kapik “gümüş para, sikke; kuruş” (Fas. II, 318).

kuruş: liranın yüzde biri değerinde Türk parası (TVS: 551).

Çin. kùlù “kuruş, Türkiye’nin para birimi” (HWC 192; Alim.).

Ar. kırş, kırş, ğurş, ğirş, irş “kuruş”; *ķurūş, ğurūş* “kuruşlar”; *ķirş saĝ* “saĝ kuruş, ayarı ve miktarı tam olan kuruş”; *istikrās* “para sahibi oldu, zengin oldu”; *akraş* “daha zengin; serveti ve parayı çok seven”; *mustakriş* “para sahibi, zengin”; *īirşū pāra* “kuruş para değerindedir, itibarsızdır”; *ķirşū valā pāra* “kuruşu para etmez”; *al-hiriş mā yisāvi ķiriş* “hırş kuruş etmez” *ma’ak ķiriş* “bir kuruşun varsa bir kuruş edersin; servetine göre itibarın olur”; *vacih başūş valā şanādiī āķrūş* “güler yüz olsun, kuruşlu sandıklar

olmasın”; *al-kirşî’l-abyaz yanfa’ fi’n-nahâri’l-asvad* “ak kuruş kara günde faydalı olur, ak akçe kara gün içindir” (Muh. 206; Kun. 202; ŞY 281; Prok. 64).

Erm. kuruş, guruş “kuruş” (Aç. 192).

Çek. kuruš, guruš “kuruş” (Blaš. 108, 109)

Bul. kurúš “kuruş, para” (Gab. 423).

Srp. gróš “kuruş, kırk para”; *Srp. gróšluk* “bir kuruşluk” (Škal. 292).

Yun. kurús, goróšin “Türk lirasının yüzde biri” (Geor. 114; Gia. 77).

lira: yüz kuruş değerinde Türk para birimi; bazı ülkelerin para birimlerinin değerini gösterir; yedi gram ağırlığında altın sikke, sarı lira (TVS: 572).

Erm. lira “lira” (Aç. 153).

Bul. líra “Türkiye ve başka ülkelerin para birimi”; *ríla* “altın sikke” (Alf. 172, 220).

Mak. lira “lira” (Nas. 38, 75).

mahmudiye: bugün süs altını gibi kullanılan, II. Mahmut zamanında basılmış, ince altın sikke (TVS: 578).

Rom. mahmudea “mahmudiye” (Mik. 19).

Bul. mahmudiya “II. Mahmut devrinde çıkarılan altın sikke” (Gab. 488; Alf. 180).

Srp. mahmudija, dukad mahmudija “mahmudiye altını” (Mik. 19; Škal. 441).

Arn. mahmudie “altın kuruş” (Bor. 87).

Mak. mavmudiya “mahmut altını” (Nas. 75, 188).

Yun. mahammutiés “Sultan mahmut döneminde kullanılan ve o dönem otuz altı kuruş değeri olan altın para” (Kuk. 56; Gia. 91).

mangır: bakırdan yapılmış iki buçuk para değerinde sikke; para (TVS: 584).

Ar. mangir “bozuk para, küçük para” (Kun. 120, 250; Ayt. 100).

Erm. mangír “bakır para” (Aç. 228).

Mac. mangur, mangór “metal para, kuruş” (Mik. 21; Kak. 267).

Rom. mangăr “mangır, eski bakır para” (Şay. II, 246, Kak. 267).

Bul. mangır “küçük bakır sikke”; *langır-mangır* (Kak. 266, 267, 276; Gab. 474, Alf. 177).

Srp. mángar, mángura “değeri akçeden az olan eski bakır para; değeri düşük olan para; para” (Mik. 21; Kak. 267; Škal. 445).

Arn. mangër, mangra “mangır, küçük bozuk para” (Kak. 267; Bor. 88).

Mak. mangar, mangarçe “mangır, para” (Nas. 75).

Yun. manğkirá “değeri az bir para” (Mik. 21; Kuk. 55; Kak. 267; Gia. 85).

İng. mangour, manger, mangur “bakır para, kuruş” (Gat. 108).

mecidiye: eskiden kullanılan ve o zamanın 20 kuruşu değerinde olan gümüş sikke (TVS: 594).

Ar. *riyāl macīdi* “mecidiye” (Kun. 141).

Rus. *mecidiye* “mecidiye” (SİS 307).

Erm. *mecidiye, maçidiya* “yirmi kuruş” (Aç. 232).

Çek. *medžidije* “mecidiye” (Blaš. 108).

Bul. *mecidié* “Sultan Abdülmecid’in mecidiye alayı”; *mecidiya* “yirmi kuruşluk gümüş sikke” (Gran. 115; Gab. 491; Alf. 182).

Srp. *medžidija, medžedija* “mecidiye, para birimi” (Škal. 452).

Arn. *mexhidjé, mexhite, mixhite, mexhit* “eski bir gümüş para” (Mik. 22; Bor. 92).

Mak. *mecidiya* “mecidiye altını” (Nas. 75, 207).

Yun. *meciti* “yirmi kuruşluk” (Geor. 238; Gia. 92).

İng. *medjidite* “Sultan Abdülmecit’in adını taşıyan mineral”; *medjidie, medjidy* “Abdülmecit’in bastırıldığı gümüş para” (Gat. 108).

mehduhiye: Sultan Abdülmecit’in tahta çıkışı sırasında bastırılan altın para (TVS: 597).

Bul. *menduhié* “Sultan Abdülmecit devrinde çıkarılan ve takı olarak da kullanılan, yirmi kuruş değerindeki altın sikke” (Alf. 183).

metelik: on para değerinde olan sikke; çok az para (TVS: 604).

Ar. *matlīk, matalīk* “metelik” (Kun. 243; ŞY 327; Ayt. 102).

Erm. *metalik* “bakır para” (Aç. 231).

Bul. *metalík* “on paralık sikke, metelik” (Alf. 185).

Srp. *mételik, metélik* “içinde az oranda gümüş bulunan, düşük değerli eski bir bakır para” (Škal. 461).

para: devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı, nakit; kuruşun kırkta biri (TVS: 673).

Far. *para* “varlık, pul, akçe” (Erş. 76).

Ar. *pāra, bāra* “para”; *māyisvā pāra* “bir para etmez”; *kaşīrū’l-kārāt ḳalīlū’l-bārāt* “işleri çok, paraları az” (Kun. 32; ŞY 139; Ayt. 109).

Erm. *para* “para, akça” (Aç. 348; Eug. II, 278, 305).

Mac. *para* “para”; *bipara* “değersiz” (Kak. 73, 319; MTESz. III, 96).

Rom. *pará* “para, kuruş, bozuk para”; *paralíc, paraleü* “paralı, zengin”; *paralíc* “ucuz para ile alınabilen”; *a face parale* “değer bulmak, zenginleşmek; değerini vermek”; *a face pe cineva de două parale* “iki paralık etmek; sövüp saymak”; *a nu avea nici o para* “kör kuruşu bile olmamak”; *a mînca paralele* “paraları yemek”; *a plăti până intr-o la o (la ultima) para* “son kuruşuna kadar ödemek”; *a şti câte parale are cineva* “kaç paralık olduğunu bilmek”; *câte parale face un lucru* “bunun fiyatı kaç?”; *nu face nici o para chioră* “ciğeri beş para etmez” (Mik. 38; Şay II, 283; Lok. 1626; Kak. 319; Rol. 168).

Çek. *para* “para” (Blaš. 109).

Bul. parí, pará “para, sikke; kuruşun kırkta biri değerindeki sikke”; *paralıya* “parası bol”; *parasızlık* “parasızlık” (Mik. 38; Lok. 1626; Kak. 319).

Srp. pära “kuruşun kırkta biri”; *parálija, päralija, parájlija* “varlıklı zengin, çok parası olan kimse”; *parásuz* “parasız, parası olmayan kimse” (Mik. 38; Lok. 1626; Kak. 319).

İt. pará “Türk kuruşunun kırkta biri” (Dur. 288).

Arn. para, páre “para; zenginlik”; *paralli, pareli* “paralı zengin” (Mik. 38; Mey. 322; Kak. 319; Bor. 103).

Mak. para, pari “para”; *paraliya, paralliya, parayliyi* “paralı” (Nas. 21, 22, 75, 110, 136, 209, 222, 247).

Yun. parás, parádes “para; zenginlik; değeri düşük para, akçe”; *parális* “zengin, varlıklı”; *kseparadiázome* “parasız kalmak”; *den dino ena para* “önemsememek”; *den aksizi ena para* “beş para etmez”; *ehi para me ura* “denizde kum onda para”; *parasızis* “fakir”; *parasızlíki* “fakirlik” (Mik. 38; Kak. 319; Alp. 15; Kuk. 80; Ahl. 79; Gia. 131).

Alm. para “Türk para birimi; liranın yüzde biri” (Wah. 1184; Sül.185).

Fr. para “Türk akçası” (Lit. V, 1345).

pul: eskiden kullanılan akçeden küçük metal para (TVS: 698).

Ar. pūl, būl “para, akçe”; *pūlsiz* “pulsuz, fakir, parası olmayan” (ŞY 147; Ayt. 112).

Erm. pul “para” (Aç. 353).

Rus. púlo “Tatar parası” ; *polúška* “çeyrek kopik” (Fas. III, 319, 404; Şip. 262).

Bul. pul “bozuk para, küçük para”; *pul-para* “para pul” (Mik. 42; Gab. 667; Alf. 216).

Yun. púllin “küçük değerli bir Türk parası” (Mik. 42; Mey. 356; Geor 163; Gia. 132).

sikke: madeni para; madeni paralara vurulan damga (TVS: 757).

Ar. sika amīnī, amīnī's-sikka “sikke emini, darphanede basımını mürakabe, paraların ayar ve ağırlığını, değerini kontrol eden görevli”; *sikkehāna* “sikkehane” (ŞY 228).

İng. sequin, chequeen, zecchin “eski bir Türk parası”; *sicca* “madeni para” (Çal. 135, 178).

tenge: Kazakistan para birimi (TVS: 835).

Çin. ténggē “tenge, eskiden Türk bölgelerinde kullanılan metal para” (HWC 342; Alim.).

Far. tenge, tenke “tenge, bir para birimi” (TMEN 946; Erş. 104).

Rus. den'gá, den'gi, tén, dengá, tenká “para, kuruş; para birimi, tenge”; *túgrik* “Moğol para birimi” (Fas. I, 499; IV, 43; Şip. 119, 318; SİS 523; dev. 73; GK).

Fin. tenka “para; yarım kopeklik Rus parası” (SKES 1809b; Mfö).

İng. tanga, tanka, tang “çeşitli Asya ülkelerinin para birimi” (Web. 1452; Gat. 143).

tiyin: para, kuruş, lira (TVS: 848).

Far. tin “tiyin, kuruş” (TMEN 1013).

yarmak I: para, sikke, kuruş (TVS: 911).

Far. yarmak “para, pul, akçe, altın veya gümüş para” (TMEN 1854; Erş. 312).

yüzlük: yüz lira değerinde olan kağıt para (TVS: 939, 940).

Rom. *iuzluc* “altın lira, eski bir para birimi” (Mik. 83; Lok. 968).

Mak. *yuzlük* “yüzlük” (Nas. 114).

Madenler

altın: Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196.9 olan, 1064 °C’de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, saplanmaz element, kısaltması Au; altından yapılmış; altından yapılmış sikke; niteliği iyi olan; değerli (TVS: 28).

Çin. *ā’ěrtài* “altın” (HWC 4; TMEN 26, 529; Alim.)

Far. *altun* “altın” (TMEN 26, 529; Erş. 25).

Ar. *āltūn* “altın iplik, sırma”; *āltūncī* “altın işleyen veya alıp satan kişi” (Kun. 27; ŞY 83, 311).

Rus. *altin* “altın”; *altabás* “altın para; altın işlemeli bez; altın işlemeli kumaş; sırmalı ipek kumaş”; *altabás* “simli kumaş” (Fas. I, 72; TMEN 26, 529; Şip. 30; Dev. 63).

Mac. *altmizcele*, *altimczek*, *altinczek* “altın işlemeli kumaş” (Kak. 38).

Fin. *alttina* “eskiden kullanılmış üç kopik değerindeki bakır veya bronz para” (SKES 1á7a; Mfö.).

Rom. *altāngic*, *altīngíc*, *altīngea*, *altanīc*, *altāngea*, *altāgic* “bir tür dere otu; krizantem çiçeği; lale” (Mey. 8; Lok. 61; Kak. 38).

Bul. *altin* “altın; altın zincir”; *altinliya* “altınlı; altından yapıma”; *altançina* “altıncık”; *altin-top* “hezaren çiçeği, zehirli mor çiçek” (Mey. 8; Lok. 61; Kak. 38, 439; Gran. 252, 254; Gab. 43; Alf. 8).

Srp. *áltun*, *áltin* “altın”; *áltuni* “altın renginde olan”; *áltun-töp* “altın top” (Mik. 10; Kak. 38; Škal. 91)

Arn. *altun* “altın”; *alltēnbash* “cilt üzerindeki tüyleri gidermede kullanılan yakı, yapışkan madde; altın boya, yaldız”; *ekazembrön altun* “o altın kalplidir” (Mey. 8; Ber. 38; Bor. 15).

Mak. *altan altan altançe*, *altın*, *altin* “altın”; *altan-jito* “altın buğday, sarı buğday” (Nas. 32, 57, 75, 97, 178, 206, 237).

Yun. *altin* “altın”; *altinía* “altından yapılmış” (Geor. 7, 59, 61, 64).

İng. *altin*, *altinck*, *altun* “eski bir Rus parası” (Çal. 52).

bafon: gümüş görünüşünde bir maden alaşımı, fakfon, nikel; taklit, sahte (TVS: 64).

Erm. *bafon* “nikel; taklit, sahte eser” (Aç. 288).

bakır: atom numarası 29, yoğunluğu n.95 olan, 1084°C’ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülürve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan kızıl renkli element; bakırdan yapılmış (TVS: 71).

Erm. *bakir* “bakır” (Aç. 283).

Bul. *bakir*, *bakir* “bakır; bakır para”; *bakirdán* “bakırdan yapıma” (Mik. 19; Lok. 193).

Srp. *bakár* “bakır metali”; *bakrénjak* “bakırdan veya başka bir metalden yapılan para” (Mik. 19; Lok. 193).

Arn. *bákër, bakír* “bakır”; *bakérté* “bakırdan yapılan” (Mik. 19).

Yun. *pakkíra* “bakır para” (Alp. 5).

gümüş: atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 960 °C’ye doğru sıvı duruma geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (TVS: 334).

Far. *möngen, münken, kūmiş* “gümüş” (TMEN 377; Erş. 261).

Bul. *gyumuş* “gümüş”; *gyumyuşlíya* “gümüşlü”; *gyumyúş-tepelíya* “gümüş saplı” (Mik. 14; Alf. 56).

Srp. *dúmiš, dúmuš* “gümüş”; *dumišli* “gümüşlü, gümüşten yapılan”; *dumišlija* “gümüşten yapılan herhangi bir şey” (Mik. 14; Škal. 256).

Arn. *giymysh* “altın veya gümüş işleme” (Bor. 56).

Mak. *gyumiš, gyumuš, gymriš* “gümüş” (Nas. 55, 197, 203, 236).

kalay: atom numarası 50, atom ağırlığı 118.7, gümüş beyazlığında, 232 °C’de eriyen, 729 yoğunluğunda kolay işlenebilen yumuşak bir element; kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası (TVS: 421).

Far. *kālāy* “kalay” (Erş. 233).

Arn. *çalāy* “kalay” (ŞY 289; AYT. 80).

Erm. *kalay* “kalay” (Aç. 156).

Bul. *kaláy* “kalay”; *kalaymá* “kalaylama, parlatma, cila”; *kalaysíz, kılís* “kalaysız, mat, parlak olmayan” (Mik. 87; Gran. 180; Alf. 118).

Srp. *kálaj* “kalay” (Mik. 87).

Arn. *kallaj* “kalay” (Mey. 167).

Mak. *kalay* “kalay” (Nas. 25).

Yun. *kalai, kaláy* “kalay” (Mik. 87; Alf. 11).

maden: yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral; metal; maden ocağı veya maden işletmesi; çok değerli şeyleri kapsayan kaynak; madenden yapılmış (TVS: 576).

Erm. *maden* “maden”; *madenci* “madenci” (Aç. 230).

Mac. *madéne* “metal” (Mey. 252).

Rom. *madem* “maden ocağı; metal, maden” (Mik. 18; Mey. 252; Lok. 1341; ML 5215).

Bul. *madán, madém, madén* “maden; maden ocağı; metal, maden filizi”; *madanciya* “madenci” (Lok. 1341; Mik. 18; Gab. 456; Alf. 174).r

Srp. *májdán* “maden; taş veya maden çıkarılacak yer, ocak” (Mik. 18; Škal. 443).

Arn. *maden, madem* “maden, metal, mineral”; *mademor* “maden ocağı”; *i mademtë* “metalden”; *mademxhi* “madenci” (Mik. 18; Mey. 252; Bor. 86).

Mak. *madem, maden, maydan* “maden”; *madenciya, mademciya* “madenci” (Nas. 31, 56, 230).

Yun. *mádeni* “maden, maden filizi; dökme demir” (Kuk. 55; Geor. 230; Gia. 90).

pirinç II: bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım; bu alaşımdan yapılmış (TVS: 693).

Ar. *pirinc* “pirinç, bronz” (ŞY 143; Ayt 111).

Erm. *pirinc* ““pirinç, sarı, bronz” (Eug. I, 149; II, 304).

Bul. *pirinç* “pirinç, tunç, bronz” (Mik. 41; Lok. 1657; Gran. 116; Gab. 626; Alf. 214).

Srp. *pirinč, pírinđž* “sarı bronz, pirinç” (Mik. 41; Lok. 1657; Škal. 518).

Arn. *përinxh, përenxh* “pirinç madeni” (Mey. 332; Bor. 105).

Yun. *brúncos* “pirinç, bronz” (Mik. 518; Geor. 226).

tombak: kuyumculukta kullanılan %80 bakır, %20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım; bu alaşımdan yapılmış olan (TVS: 851).

Srp. *tómbak, túmbak* “içinde yüzde 8-20 oranında çinko olan ibrik, leğen, para ve süs eşyası yapımında kullanılan bakır alaşım”; *tómbak-uzéndije, túmbak-uzéndija* “tombak alaşımdan yapılan üzengi” (Škal. 619).

Bul. *tombák* “süs eşyası yapımında kullanılan altın ve bakır karışımı” (Gab. 800).

Arn. *tumbak, tumak* “pirinç, sarı bakır”; *i tumbaktë* “pirinçten” (Mey. 451; Bor. 134).

yez: bakır; bakıra çinko, kurşun veya demir karıştırmakla elde edilen pirinç madeni; bu madenden yapılmış olan, pirinçten (TVS: 926).

Rus. *jest'* “bakır, bakır madeni” (Fas. II, 51; Şip. 137).

zer: altın (TVS: 948).

Srp. *zérger* “kuyumcu, sarraf” (Škal. 652).

Terazi (değer ve ayar belirleme)

agruk: ağır; ağırlık, yük, ağır bir nesne, ağır paket (TVS: 10).

Far. *agruk, agrug, ogruk* “ağırlık, yük” (TMEN 496; Erş. 20).

ağır: tartıda çok çeken, hafif karşıtı; değeri çok olan gösterişli (TVS: 11).

Ar. *agir* “ağır” (Ayt. 30).

Bul. *agir* “ağır”; *agirlık* “evlenirken ebeveyn veya yakınlar tarafından yeni evlilere verilen para veya diğer armağanlar” (Gran. 162; Gab. 26; Alf. 2, 12).

Srp. *ágar, ágr* “ağır; değerli, pahalı” (Škal. 73).

ağırlık: ağır olma durumu; değerli olma durumu; çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın; takı; terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne (TVS: 12).

Mac. *agerlik, agyellik, agillik* “ağırlık” (Kak. 29).

Rom. *agărlîc, agărlăc, angărlîc, aglomerat* “yük, ağırlık” (Mik. 6; Lok. 31; Kak. 29).

Bul. *agirlık* “evlenirken ebeveyn ve yakınlar tarafından yeni evlilere verilen para veya diğer armağanlar” (Kak. 29; Gran. 162; Gab. 26; Alf. 2).

Srp. *agrluk* “ağırlık, evlenenlere düğünde verilen hediye” (Kak. 29; Škal. 73).

Arn. agëllek “ağırlık” (Kak. 29).

Yun. ağırlıki “güveyinin geline verdiği düğün hediyesi” (Geor. 251).

asil: bir şeyin kendisi, kopya karşıtı; gerçek (TVS: 44).

Erm. asil “tabii, gerçek”; *asl u esas* “gerçek”; *aslı astarı* “aslı, gerçeği” (Aç. 76).

Bul. ásal, ásili aslıya “gerçek, olgu” (Gran. 64, 113; Alf. 14).

Yun. asılı, asilin “gerçek” (Kuk. 20).

baha: paha, değer, fiyat (TVS: 67).

Far. baha “değer, kıymet; değerli, kıymetli” (Muin. I, 908).

Bul. paá, páha “değer; fiyat; ücret” (Alf. 206).

Srp. páha “değer, fiyat”; *paháli* “değerli, yüksek fiyatlı” (Škal. 507).

Arn. paha “değer, fiyat” (Bor. 102).

Mak. paha “paha, pahalı” (Nas. 72).

Yun. bahá, pahás “değer, kıymet; fiyat”; *pahalís* “değerli, kıymetli, pahalı” (Kuk. 81).

bedel: değer, fiyat, kıymet (TVS: 94).

Mak. bedel, bidel “bedel, karşılık, ücret” (Nas. 34, 84).

Yun. bedéli, bidéli, petélin “ücret, bedel, karşılık, fiyat” (Kuk. 66; Geor. 183; Gia. 117).

çağlamak: ölçmek, çığla ölçmek (TVS: 164).

Far. çağlamişî kerden “ölçmek, değer biçmek” (TMEN 1046).

dara: kabıyla birlikte tartılan nesnenin kabının ağırlığı; bu kabin ağırlığına karşılık olarak terazinin öbür kefesine konulan ağırlık (TVS: 226).

Erm. dara “dara, bilinen ağırlık” (Aç. 331).

Mac. tãra “dara” (MTESz. III, 849).

Rom. tara, dara “tartıda tartılana ait olmayan ağırlık” (Mik. 68).

Bul. dãra “düşülen ağırlık, kap ağırlığı” (Mik. 68; Gab. 171; Alf. 61)

Srp. tara, dara “ağırlık; tartı ağırlığı” (Mik. 68).

Arn. dáre, dar “dara, tartılan nesnenin tartı kabı ağırlığı” (Mik. 68; Mey. 424; Bor. 40).

Mak. dara “dara, ölçek ağırlığı” (Nas. 34, 78, 206).

Yun. tãra “çeki ağırlığı, dara” (Mik. 68).

İng. tare “ambalaj ağırlığı; tartı kabının düşülen ağırlığı; darasını almak, dara ağırlığını çıkarmak” (Web. 1454; Çal. 189).

değer: bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü; bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha (TVS: 232).

Erm. deyer “değer” (Aç. 333).

gerçek: bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkar edilmeyen, olgu durumunda olan, hakiki; aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici (TVS: 318).

Bul. gerček “doğru; gerçekten; gerçeklik” (Gran. 40, 170, 214; Gab. 148; Alf. 50).

Srp. déček, déček “gerçek, sahici” (Škal. 249).

Arn. gjerček “gerçek, hakiki” (Bor. 54).

hafif: tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı (TVS: 340).

Erm. hafif “hafif, yeğni” (Aç. 211).

Bul. afif “hafif, yeğni” (Alf. 15).

Srp. háfif “hafif” (Škal. 296).

Mak. afif “hafif, yeğni” (Nas. 187).

has: katıksız, en iyi cinsten, saf (TVS: 352).

Erm. has “saf altın, gümüş vb. gibi nitelikli” (Aç. 170).

Rom. has “has, saf” (Şay III, 61).

Bul. has “saf, temiz; arı; asıl, gerçek” (Gab. 874).

Srp. hās, hās, ās, ās “arı, saf, katıksız” (Kak. 177).

Yun. hasía, hasíos “saf, temiz, katıksız” (Kak. 177).

hurda: eski maden parçası (TVS: 375).

Ar. ħurda, ħirda “eski eşya” (Muh. 180).

Srp. fúrda “metal artığı” (Škal. 336).

Arn. furda “hurda, eski metal, hurda maden” (Bor. 65).

kıymet: değer (TVS: 507).

Ar. kımatlī “kıymetli, çok değerli” (Muh. 203; ŞY 298; Ayt. 90).

Erm. kıymet “değer”; *kıymetli* “değerli, sevgili” (Aç. 183).

Bul. kaymét “fiyat, eder; önem, değer”; *kaymetliya* “fiyatlı, değerli” (Mik. 95; Alf. 117).

Srp. kímét “kıymet, değer”; *kímétli* “kıymetli, değerli, pahalı” (Mik. 95; Škal. 408).

Arn. kimet, kymet “kıymet, değer, fiyat, bedel” (Mik. 95; Mey. 219; Bor. 80).

Yun. kiǵméti, kiǵmet “değer; eder, tutar, fiyat”; *kiǵmétlidikos* “değerli, pahalı” (Kuk. 46).

ölçek: birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü; herhangi bir ölçek miktarında olan (TVS: 662).

Far. ölçek, olçek “ölçü; ölçek” (TMEN 619).

Srp. úlček “bir ağırlık birimi” (Škal. 631).

ölçü: bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak, değerlendirme, mizan; bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi; değer, itibar; ölçüt (TVS: 662).

Far. ülgü “ölçü, ölçek, terazi” (TMEN 539).

Ar. ölçī “ölçü” (ŞY 94).

Bul. yolçıya, ölçiya “ölçü” (Alf. 110).

Srp. úlčija “ölçü” (Škal. 631).

Yun. ğiolçús “ölçü” (Geor. 64).

sahih: gerçek, doğru, hakiki (TVS: 717).

Bul. saí, sáy “sahi, gerçekten” (Alf. 222).

Srp. sáhíh, sáhī “gerçek, sahi, hakiki, kesin” (Škal. 542).

Arn. sahi “gerçek, hakiki, doğru” (Mey. 377).

sahte: bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece (TVS: 718).

Ar. sāḥtaçī “sahteci, yalancı” (ŞY. 223; Ayt. 115).

Bul. sıhtekyár-in “sahteci, yalancı, dolandırıcı”; *sıhtekyarlık* “yalancılık, dolandırıcılık” (Gran. 195; Alf. 237).

som: içi dolu olan ve dışı kaplama olmayan; katışıksız (TVS: 765).

Far. som “lira, para birimi” (TMEN 1307).

Ar. savma “som, lira” (TMEN 1307).

taklit: belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma; benzetilerek yapılmış (şey) (TVS: 808).

Ar. taḳlīd “taklit, benzetme, bir şeyin benzerini yapma” (ŞY 156).

Erm. taklit “yapma, yapay, sahte; taklit etme” (Aç. 115).

Bul. taklīt “sahte, yapmacık” (Alf. 241).

Srp. táklīd “taklit, benzetme”; *takliditi se* “benzetmek, taklit etmek” (Mik. 67; Škal. 597).

Arn. taklid “yapma, sahte” (Bor. 127).

Yun. taklīti “benzetilerek yapılan, sahte” (Kuk. 94).

tartmak: bir şeyin birim cinsinden ağırlığını bulmak; dikkatle incelemek, değer biçmek (TVS: 818).

Ar. tārat “tarttı” (Kun. 60).

Erm. tartel “tartmak, ölçmek” (Aç. 122).

Mac. tártani “tartmak, çekmek; etmek, değerinde olmak” (MTEsZ. III, 858; Pal. 177, 180).

Arn. tartis “tartmak, veznetmek, ölçmek” (Mik. 67; Mey. 424).

tartı: tartma işi veya biçimi; ağırlık; tartma aleti, çeki; oran, ölçü, karar (TVS: 818).

Ar. tārat “tarttı” (Kun. 60).

Yun. *tártin* “tartı” (Gia. 172).

terazi: bir kolun iki ucuna asılı iki kefedenden oluşan tartı, mizan (TVS: 837).

Erm. *terazi* “terazi, ölçü” (Aç. 127).

Rom. *tirize, terezie* “terazi” (Mik. 73; Mey. 427; Lok. 2029).

Bul. *terezíya* “terazi, iki kefeli alet” (Gran. 153).

Srp. *terézija, terázije* “el terazisi, el tartısı” (Mik. 73; Lok. 2029; Škal. 612).

Arn. *terezi, terezija* “terazi, tartı, kantar”; *terezis* “ölçmek, tartmak” (Mik. 73; Mey. 427; Bor 131).

Mak. *terezíya* “terazi” (Nas. 36, 78).

Yun. *terazí* “tartı; tartı aleti” (Kuk. 97; Gia. 160).

vezne: terazi (TVS: 891).

Rus. *bezmén* “terazi, baskül” (Fas. I, 145).

Rom. *vizinea* “kuyumcu terazisi”; *vezneá* “terazi, altın vb. tartan terazi” (Mik. 83; Gran 141; Gab. 123; Alf. 43).

Arn. *vezne, viziné* “kuyumcu terazisi; hassa ölçü” (Mik 83; Mey. 469; Bor. 138).

Yun. *veznés, vezenés* “terazi, ölçek; ayar, ölçü” (Mik. 83; Alp. 4; Kuk. 22; Geor. 150).

Ölçü birimleri

batman miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü (TVS: 89).

Far. *batmān, patmān* “ölçek, ağırlık ölçü birimi” (Erş. 55, 78).

Rus. *batmán* “ağırlık ölçüsü” (Fas. I 131, 134).

Bul. *batmán* “altı okkalık bir ağırlık ölçü” (Gab. 87; Alf. 24).

Srp. *bócmán* “büyük bir hacim ölçü” (Škal. 146).

dirhem: okkanın dört yüzde birine eşit olan 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3.207 gram olarak tespit edilmiştir; bir tür gümüş para (TVS: 248).

Erm. *diram, tıram* “dirhem” (Aç. 337).

Rom. *dram* “okkanın dört yüzde biri” (Lok. 523).

Bul. *diren, dirhém* “okkanın dört yüzde biri”; *diremlí* “dirhemli” (Mik. 48; Gab. 208; Alf. 76).

Srp. *dírhém* “gram; gümüş para”; *dirhémlí* “gümüş paralarla süslenmiş olan”; *dirém* “okkanın dört yüzde biri” (Škal. 219).

İt. *drano* “Türklerin kullandığı bir ağırlık veya para birimi” (Dur. 280).

Arn. *dírhém, dérhém, drehmë, derhem* “dirhem” (Mik. 48; Mey. 64).

Yun. *drahmi* “para” (Mik. 48).

kırat: elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi; nitelik, düzey, değer, seviye (TVS: 498).

Rom. carat “altın, kırat vb. ayarı” (Lok. 1182).

İt. carato “ayar” (Tan. 222).

Arn. karat “kırat” (Mik. 96).

Yun. kerátion “kırat” (Mik. 96).

Alm. karat “değerli taşları ölçmede kullanılan ölçek” (Wah. 881).

Fr. carat “külçe altından elde edilen altının yirmi beşte biri; küçük elmaslarda kullanılan dörtte bir çekirdek ağırlık” (Lit. I, 1455).

İng. carat “mücevherat ölçęi; değerli taşları ölçmek için 200 mg.lık ölçek” (Web. 221; Çal. 91).

Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar

akik: yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür (TVS: 17).

Srp. hákik “kırmızı renkli, değerli taş”; *hákikli, ákikli* “akikli yüzük veya kolye”; *hakíkovac* “akik işlemeli kemer (Škal. 302).

elmas: billurlaşmış arı karbon; mücevher olarak kullanılan, saydam değerli taş; elmastraş; elmas taşlarıyla süslenmiş (TVS: 279).

Rus. almáz “elmas” (Fas. I, 71; Şip. 30; Dev. 63).

Erm. elmas, almaş “elmas” (Aç. 97).

Rom. olmas “elmas” (DP).

Bul. elmáz “elmas”; *yalmazlar* “kıymetli taş satıcısı”; *elmaş taşı* “elmas taşı”; *elmázen* “elmaslı” (Mik. 57; Gran. 44, 113; Gab. 241; Alf. 86).

Srp. álmās, élmās, álmāz, élmāz “elmas, değerli taş”; *almásli* “değerli taşlarla süslenmiş olan” (Mik. 57; Škal. 90).

Arn. elmaz, elmas, Imáz “elmas” (Mik. 57; Mey. 94.; Bor. 48).

Mak. elmaz “elmas” (Nas. 56).

Yun. adámas “elmas” (Mik. 57).

firuze: küpe veya yüzük taşı gibi bezek işlerinde kullanılan mavi renkli, saydam olmayan, hidratlı, doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral; Nişabur’da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı (TVS: 304).

Ar. fārūzī “firuze taşı” (Muh. 196).

Rus. biryuzá “firuze” (Fas. I, 168; Şip. 80; Men. 35; Dev. 69).

Erm. feruze, föröze “turkuvaz” (Aç. 350).

Bul. birjuza “firuze” (Lok. 609).

Srp. piróze, pirūz “değerli bir taş, firuze” (Mik. 41; Lok. 609).

Arn. peruzhane “altın, kıymetli taş veya inci ile süslenmiş alın bandı” (Mey. 329).

Yun. peruzé “firuze” (Mik. 41; Mey. 329).

inci: istiridye gibi bazı kabuklu deniz hayvanlarının içerisinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi (TVS: 394).

Çin. zhēnzaū “inci” (HWC 404; Alim.).

Rus. jémçug, jemçujnaya “inci” (Fas. II, 46; Şip. 136).

Erm. inni “inci” (Aç. 144).

Mac. gyöngy “inci” (Mik. 76; Gom. 140; MTEsz. I, 1134; Lig. 85).

Bul. inciya “inci” (Alf. 88).

Srp. endž, endžije, džindžuja, džindžuve “inci; inci boncuk”; *indžu-korijen, indir-korijen* “inci tanesi”; *éndžije-dukati* “incilerle birlikte dizilen altın para” (Mik. 76; Škal. 242, 268, 347).

Arn. inxhi, ixhi, xhi “inci; sahte inci, boncuk” (Mik. 76; Mey. 159; Bor. 67; ATS).

karaboya: bir cins yarı değerli taş (TVS: 443).

Srp. karaboju “bir cins yarı değerli taş” (Škal. 394).

karakuruş: eski bir madeni para (TVS: 446).

Srp. karagróš “para, akçe” (Mik. 91; Lok. 1070; Kak. 219; Škal. 394).

Arn. karagrosh “eski bir madeni para” (Mey. 17; Bor. 76).

kehribar: süs eşyası yapımında kullanılan açık sarıdan kıvılcıma kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılan, bir yere hızlıca sürtüldüğü zaman hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan (TVS: 477).

Ar. kahrabān, kahrabā, kārba “kehribar” (Muh. 205; Kun. 215, 228; ŞY 310).

Erm. kehribar, kyehribar “kehribar” (Aç. 357).

Mac. gyantár “kehribar” (Lok. 1004).

Rom. chihlimbar, chilimbar, chihrimber “kehribar” (Mik. 4; Mey. 221).

Bul. kehlibár, kehribá “kehribar” (Mik. 4; Mey. 221)

Srp. ćiribar, ćilibār, ćehrubār, ćehlibār, ćehlúbār, ćilimbār “kehribar” (Mik. 4; Lok. 1004; Škal. 193).

Arn. qehlibar, qelibar, çelibar, çilibar, qehribar “kehribar, amber” (Mey. 221; Bor. 107).

Mak. kilibar, kyilibar “kehribar” (Nas. 34, 103, 202).

Yun. kehribári “kehribar, amber” (Lok. 1004; Kuk. 46; Geor. 57, 78; Gia. 162).

İng. karabe “kehribar” (Çal. 132).

pırlanta: birçok façetası olacak biçimde yontulmuş, foyasız parlak elmas; üzerinde pırlanta olan (TVS: 691).

Erm. pırlantí “pırlanta” (Aç. 351).

Bul. porlánta “pırlanta” (Alf. 216).

Arn. përlant, bërlant “pırlanta” (Bor. 105).

Mak. prlanta “pırlanta” (Nas. 38, 56, 182).

seyhan taşı: yapısında alüminyum ve demir bulunan bir granit türü, seylanin (TVS: 749).

Srp. séjlān, sél'jān, sélijān “gerdanlık yapımında kullanılan bir çeşit boncuk” (Škal. 555).

süleymani: kemer tokası vs. yapmakta kullanılan kıymetli bir taş (TVS: 773).

Yun. suleymen-tás “kuvars, balgam taşı” (Geor. 144).

topaz: alüminyum silikati ve florinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş (TVS: 853).

Rus. topáz “sarı elmas” (Fas. IV, 77; Şip. 325).

Bul. topáz “süs için kullanılan değerli taş” (Gab. 801).

Mak. topaz “topaz”; *topas-çatiya* “topaz çatı” (Nas. 56, 64).

yakut: pembe veya koyu erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş; yakuttan yapılmış veya yakutla süslenmiş (TVS: 900).

Rus. yáhont “yakut” (Şip. 443).

Erm. yakut “yakut” (Aç. 243).

Srp. jâkūt “yakut” (Škal. 359).

zebercet: sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit (TVS: 946)

Rus. zaberzat “zebercet, gök zümrütü” (Fas. II, 70; Şip. 138).

zümrüt: doğal alüminyum ve berilyum silikati; cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı; bu taştan yapılmış olan (TVS: 957).

Erm. zumrut “zümrüt” (Aç. 92).

Ar. zumrud “zümrüt” (ŞY 220).

Rus. izumrúd “zümrüt” (Fas. II, 123; Şip. 141; SİS 191; Dev. 75).

Bul. zyumryúd, izumrúd “zümrüt” (Mik. 88; Lok. 2233; Gab. 280; Alf. 99).

Srp. zumúrut, zumúrud, zumúrlut, zúmrut “zümrüt, değerli taş” (Škal. 656).

Ticari ve ekonomik terimler

alış II: alıp vermek, alışveriş yapmak; değiştirmek (TVS: 26).

Far. alış “değişim”; *alışmişī kerdan* “değiştirmek, değiş-tokuş etmek” (TMEN 549, 550).

alış veriş: alım satım işi (TVS: 26).

Far. alış degiş, āliš vīrīş “alış veriş” (TMEN 534; Erş. 25, 38).

Ar. āliš vīrīş “alış veriş” (Kun. 23; ŞY 85; Ayt. 31).

Erm. alış-veriş “alış veriş” (Aç. 63, 65).

Rom. alışveriş “alışveriş, ticaret; satın almak” (Mik. 10; Lok. 63; Rol. 65).

Bul. alış-veriş “alışveriş, ticaret” (Gran. 35, 111, 137; Gab. 43; Alf. 8).

Srp. àliš-vèriš, àlišvèriš “alışveriş” (Škal. 89).

Arn. alisverís “alışveriş, ticaret” (Mey. 8; Bor. 15).

Mak. alaş-veriş, alaş-feriş “alışveriş” (Nas. 71, 177).

Yun. alisverisi, álisi-verísi “alış-veriş” (Mey. 37).

artmak: değeri yükselmek, fazlalaşmak (TVS: 43).

Rom. atărdisi “fiyatını artırmak, pahalılaştırmak” (Mik. 14; Lok. 110).

Srp. artêrisati, altêrisati “fiyatını artırmak” (Mik. 14, Škal. 99).

harcamak: bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek (TVS: 350).

Bul. hárça, hárca “sarf etmek, harcamak” (Gran. 64, 129; Gab. 874).

Srp. hárčiti, árčiti, ishárčiti “harcamak, bitirmek, tüketmek”; *hárčivo* “harcama, masraf” (Škal. 314, 349).

Mak. zaarçi “harcamak” (Nas. 212).

Ziynet ve Süs Eşyaları

asırğa: küpe (TVS: 45)

Rus. ser'gá, ísergá “küpe; kulp” (Fas. III, 611; Şip. 143, 284; Men. 67).

bezek: süs, ziynet (TVS: 107).

Far. bezek “süs, ziynet” (TMEN 741).

bilezik: bileğe süs için takılan halka (TVS: 112).

Ar. bilazīk “bilezik” (Ayt. 45).

Rus. blyázik “bilezik” (Fas. 180).

Erm. bilezik “kelepçe; bilezik” (Aç. 294).

Mac. bilincs “bilezik” (Mik. 27).

Rom. belezic “bilezik, bileklik” (TMEN 765).

Srp. bilenzuka, belénzuka, belénzuke, belénzuci “altın veya başka bir şeyden yapılan bilezik; kelepçe” (Mik. 27; Lok. 306; TMEN 765; Škal. 134).

Arn. belezik, belenxike, belenxhike, bezelik, bilizyk, bylezik, bylyzyk, byzylyk, vërzelik “bilezik” (Mik. 27; Mey. 32; TMEN 765; Bor. 24; ATS).

Mak. bezelik “bilezik” (Nas. 198).

Yun. pelezíkin, bìletziki, beledzíkia, belezítoi “bilezik” (Geor. 61, 157, 224, 227; Gia. 115).

burma: burularak yapılmış bilezik (TVS: 141).

Bul. burmá “burma, madeni halka, bilezik, yüzük”; *burmalíya* “burmalı veya katlı bilezik veya yüzük” (Mik. 33; Lok. 227).

Srp. búrma “altından veya başka bir madenden yapılmış taşsız yüzük, nikah yüzüğü” (Mik. 33).

Arn. burmëth “burma bilezik” (Bor. 29).

Yun. burmás “bilezik, burma bilezik” (Gia. 151).

busra: boncuk, inci (TVS: 142).

Rus. biser “boncuk, inci” (Fas. I 168; Men. 36).

cevahir: elmas, yakut gibi değerli taşlar (TVS: 156).

Erm. cevahir “mücevher”; *cevahirci* “mücevherci” (Aç. 219).

Rom. džuvaer “cevahir”; *džuvaerdžiu* “cevahirci” (Mik. 54).

Bul. cevaír, civaír “değerli taş; mücevher”; *cevaírciya* “mücevherci, kuyumcu” (Mik. 54; Gab. 196; Alf. 68).

Srp. dževáhir, dževájir “değerli taşlar; bir araya toplanmış altın para ve değerli taşlardan oluşan yığın” (Mik. 54; Škal. 239).

Arn. xhevahir “mücevher; pırlanta, elmas”; *i xhevahirtë* “mücevherli”; *xhevahirhi* “mücevherci, kuyumcu” (Mik. 54; Mey. 81; Bor. 141).

Yun. civaéri, cevaíri, covairi “cevahir(im), mücevher(im), pırlanta(m)”; *cevaercís* “mücevher yapan veya satan” (Mik. 81; Kuk. 99; Geor. 87, 111, 134, 155; Ahl. 64).

cevher: değerli süs taşı, mücevher (TVS: 156).

Ar. cavharcī “mücevherci, kuyumcu” (Kun. 76; ŞY 169).

Erm. güher “inci, mücevher” (Aç. 219).

Rom. giuvaer “cevahir, kıymetli taş”; *giuvaerie* “süs, bezek”; *giuvaergiü* “mücevherci, kuyumcu” (Lok. 694; Rol. 86).

Bul. ceferlíya “mücevherli, değerli taşlarla işlenmiş” (Alf. 70).

Srp. dževáhir, dževájir “değerli taş, mücevher”; *dževáhirdžija* “mücevheratçı, kuyumcu” (Mik. 54; Škal. 234, 239).

Mak. cevaír “cevahir, mücevher”; *cevaírciya* “mücevherci” (Nas. 36, 55).

enteşe: gümüş veya altın işlemeli bilezik (TVS: 283).

Bul. enteşé “gümüş veya altın işlemeli bilezik”; *enteşia* “gümüş veya altın işleme” (Alf. 88).

gerdanlık: çoğu değerli taş veya madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye (TVS: 318).

Arn. gardān, gurdāna “gerdanlık” (Kun. 217; ŞY 314).

Erm. gerdanlık, kyerdanlig “boyun süsü” (Aç. 200).

Rom. gherdan, ghiordan “gerdanlık, inci gerdanlık” (Mik. 12; Lok. 675).

Bul. gerdán “altın paracıklardan yapılan gerdanlık” (Mik. 12; Alf. 49).

Arn. gjerdelekë “gerdanlık, kolye” (Mik. 12).

Yun. *ğjordáni* “kolye, gerdanlık” (Geor. 268; Gia. 65).

halka: değerli metallere yapılan çember biçimindeki süs eşyası (TVS: 343).

Erm. *kalka* “yüzük” (Aç. 158).

Rom. *halca, halcă* “yüzük” (Rol. 114).

Bul. *halká* “yüzük, nişan yüzüğü” (Gab. 871).

Arn. *halka, hallkë* “yüzük” (Mey. 145; Bor. 59).

Yun. *halkás* “yüzük” (Kuk. 112).

mengüş: Küpe (TVS: 599).

Ar. *mangūša* “küpe” (Muh. 210; ŞY 333).

Mac. *mengús* “küpe” (Kak. 274).

Rom. *menguşiu, minguşali* “küpe” (Kak. 274).

Bul. *mengüş, mengüşi, mengüşki* “küpe” (Mik. 24; Lok. 1396; Kak. 274; Gab. 497; Alf. 183).

Srp. *ménduša, mínduša, ménduše, mínduše, ménduh* “küpe” (Mik. 24; Lok. 1396; Kak. 274; Škal. 457).

Mak. *mengyuša* “küpe” (Nas. 149).

penes: süs olarak kullanılan, ziynet altını taklidi, sarı tenekeden pul (TVS: 685).

Ar. *bānas, fānas* “süs eşyası, takı” (Kun. 53, 195).

Mac. *pénz* “penes, süs altını” (Mey. 327).

Bul. *pénez* “penes, metal süs” (Mey. 327).

Arn. *penés, penezi* “süs amacıyla kullanılan gümüş parçacıkları” (Mey. 327).

Yun. *penézi* “gümüş süsler” (Mey. 327).

sırma: altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel; sırmadan yapılmış veya sırma gibi olan (TVS: 754).

Far. *sırma* “maden tel” (TMEN 1240; Erş. 167).

Ar. *sırma* “sırma” (ŞY 226; Ayt. 117).

Erm. *sırma* “altın tel” (Aç. 317).

Rom. *sırma* “altın veya gümüş tel, metal iplik” (Mik. 55; Şay III, 161; Mey. 382; Lok. 1962; Wendt. 142; TMEN 1240; Kak. 364).

Bul. *sırma* “altın veya gümüş kaplı süsleme ipi”; *sırmén* “sırmalı gümüşten yapılan”; *sırmali, sırmanliya, sarmanlíya* “sırmalı” (Mik. 55; Mey. 382; TMEN 1240; Kak. 364; Gran. 153; Gab. 777; Alf. 237).

Srp. *sırma, srma* “gümüş, saf gümüş, gümüş tel” (Mik. 55; TMEN 1240; Kak. 364; Škal. 571).

Arn. *sërma, sèrmë, serm, sarm* “gümüş; gümüş iplik”; *i sermët semt, i sermanjtë* “sırmalı, gümüşlü, gümüşten” (Mik. 55; Mey. 382; TMEN 1240; Kak. 364; Bor. 118).

Mak. *srma* “sırma” (Nas. 73, 79, 96, 179).

Yun. sírma “iplik; ipek, altın veya gümüş iplik” (Mik. 55; Mey. 382; TMEN 1240).

sim: gümüş; genellikle işlemlerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb. (TVS: 759).

Ar. samkarcī “gümüş işleri yapan” (Ayt. 118).

Erm. sim “gümüş iplik” (Aç. 318).

Bul. sim “gümüş” (Gab. 733).

taç: soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık (TVS: 804).

Ar. tāc “taç” (ŞY 149).

Erm. tac “taç” (Aç. 116).

Srp. tâdž “taç, padişah tacı, derviş takkesi” (Škal. 595).

yüzük: parmağa geçirilen genellikle metal halka (TVS: 940).

Far. üzük, ūzuk “yüzük, mühür, mühürlü yüzük” (TMEN 596).

Hediye

kalın II: gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık (TVS: 425).

Far. kalın, kaling “düğün hediyesi, çeyiz, başlık parası” (TMEN 1407).

Rus. kalın, kalím, holm “çeyiz; başlık; geline verilen armağan” (Fas. II, 167, 171; IV, 255; Şip. 155, 365; TMEN 1407; GK).

kebin: kadına verilen mehir, nikâh parası, başlık parası (TVS: 475).

Far. kebin “düğün hediyesi, başlık” (TMEN 1614).

Bul. kebín, kėpin “düğün hediyesi, güveyi tarafından geline verilen armağan veya para” (Alf. 137, 140).

üdebüri: yüz görümlüğü (TVS: 880).

Far. hüdebüri “yüz görümlüğü, evlilik hediyesi” (TMEN 396).

yadigar: bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne (TVS: 895).

Srp. jadídár, adídār “değerli taş veya altın para; armağan, armağan olarak verilen değerli nesne” (Mik. 78; Škal. 357).

Sonuç

Bu çalışmada “sarraf” kavramı merkeze alınarak onunla ilgili kavram alanları ortaya konulmuştur. Mesleki terimler, sarrafların kullandığı eşyalar, paralar ve parayla ilişkili sözcükler, madenler, terazi, ölçücü birimleri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, ticari ve ekonomik terimler, ziynet ve süs eşyaları ile hediyeler başlıkları altında incelenen sözcükler sarraf kavramının yalnızca bir meslek grubunu değil, çok yönlü, kültürel ve ekonomik bir geçmişinin olduğunu göstermektedir.

Sarraf kavramı tarihsel süreç içinde hem soyut hem de somut alanda kendini gösteren bir kavramdır. Bu nedenle toplumun değerleriyle özdeşleşmiş, toplumda güçlü bir yer edinmiştir. Bu kavram

doğrultusunda diğer dillere geçmiş olan sözcükler ise kültürler arası etkileşimin bir göstergesi olarak kendini göstermektedir.

Sarrafi kavramı merkeze alındığında tespit edilen sözcük sayısı 113 olarak tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin Ermenice, Romence, Bulgarca, Makedonca, Yunanca, Farsça, Sırpça, İngilizce, Arapça, Arnavutça, Macarca, Urduca, Çekçe, Çince, İtalyanca, Almanca, Fransızca, Fince, Rusça olmak üzere 19 dile geçtiği görülmüştür. 66 sözcükle Bulgarcaya en çok, 1 sözcükle Urducaya en az sözcük ödünç verilmiştir. Diğer dillere geçen sözcük sayısı ise şu şekildedir: Sırpça 62; Arapça 60; Ermenice 52; Arnavutça 47; Yunanca 45; Romence ve Makedonca 31; Farsça 25; Rusça 23; Macarca 15; İngilizce 8; Çekçe ve Çince 4; İtalyanca 3; Almanca, Fransızca ve Fince 2.

Bu dağılım Türkçenin özellikle Balkan coğrafyasına güçlü bir söz varlığı aktarımı yaptığını, Arapça ve Farsça gibi kültürel temasın yoğun olduğu dillere de önemli ölçüde sözcük kazandırdığını göstermektedir. İngilizce, Fransızca veya Almanca gibi Batı dillerine ise sınırlı sayıda sözcük geçmesi ise bu kavramın yakın ilişkiler içinde olunan dillerle yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu diller içinde sözcüklerin yalnızca aktarılmakla kalmayarak deyimsele söyleyişler oluşturması, sözcüğün asıl anlamı dışında farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılması ödünç verilen dilin daha derin yapısına bir etkileşim olduğunu da göstermektedir.

Yapılan bu çalışmada merkeze alınan "sarraf" kavramı hem Türkçe'nin zenginliğini hem de dil ve kültür etkileşiminin izlerini ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- Devellioğlu, F. (1988). Osmanlıca - Türkçe ansiklopedik lûgat. Aydın Kitabevi.
- Karaağaç, G. (2008). Türkçe verintiler sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Nişanyan, S. (2009). Sözlerin soyağacı. Everest Yayınları.
- Toparlı, R., Vural, H., & Karaatlı, R. (2014). Kıpçak Türkçesi sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Türk Dil Kurumu. (2025). Atasözleri ve deyimler sözlüğü: Sarraf. <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim tarihi: 07.08.2025).
- Ünlü, S. (2013). Çağatay Türkçesi sözlüğü. Eğitim Yayınları.

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أطلاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

